

“DEVONU LUG'OTIT TURK” DAGI KIYIM-KECHAK OTLARINING QO'LLANILISHI VA NOMLARI

Choriyeva Kamola

Raxmanova Durdona

TerDU O'zbek filologiyasi fakulteti talabalari

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7951265>

Annotatsiya. Kiyim-kechak otlarining tarixiy ildizini aniqlash, bugungi kunda qay tarzda ifodalanayotganligini o'rganish ushbu bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadini tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: "Devoni lug'otit turk", chorvachilik, to'quvchilik, kiyim-kechak, ayollar kiyimlari, erkakalar kiyimlari, bosh kiyimlar, ust kiyimlar, oyoq kiyimlar, o'g'uzcha, mashg'ulot turi.

USES AND NAMES OF CLOTHING NOUNS IN "DEVONU LUG'OTIT TURK"

Abstract. Determining the historical roots of dress-night horses, studying how they are represented today is the main goal of this graduation work.

Key words: "Devoni Lugotit Turk", animal husbandry, weaving, clothes, women's clothes, men's clothes, hats, outerwear, shoes, Ughur language, type of training.

УПОТРЕБЛЕНИЕ И НАЗВАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ОДЕЖДЕ В «ДЕВОНУ ЛУГ'ОТИТ ТЮРК»

Аннотация. Определение исторических корней парадно-ночных лошадей, изучение того, как они выражаются сегодня, является основной целью данной дипломной работы.

Ключевые слова: «Девони Луготит Тюрк», животноводство, ткачество, одежда, женская одежда, мужская одежда, головные уборы, верхняя одежда, обувь, угурский язык, вид обучения.

Kiyimlar moddiy madaniyatning asosiy qismlaridan bo'lib, ularda shu xalqning milliy xususiyatlari va madaniy qadriyatlari namoyon bo'ladi. Har bir xalqning an'anaviy mashg'ulot turi (dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va hokazo), fasl va yoshdagi o'zgarishlar, hatto o'sha xalqning fe'l-atvoridagi nozik tomonlari ham kiyimlarda mujassamlashgan. Kiyimlar tarixning turli davrlarida bo'lgan o'zgarishlar barobarida o'zgarib borgan va o'sha zamonning inikosini o'zida aks ettirib turgan..Qadimgi Bo'zqir turklari kiyim-kechaklarini qo'y, sigir, tulki va turli ov hayvonlarining terisidan hamda qo'y, echki, tuya kabi hayvonlarning junidan tayyorlashgan. Ayniqsa, kigiz yomg'ir va qorda kiyiladigan ustki kiyimlar, shuningdek, bosh va oyoq kiyimlarini tikishda asosiy xomashyo vazifasini bajargan. Men bu maqolamda kiyim-kechak otlarini ayollar va erkakalar kiyimlariga bo'lib tahlil qilmoqchiman.

Ayollar kiyimlari:

A)Bosh kiyimlar

1. Dīdāk - kelin ko'chganda, yurganda begonalardan yashirinish uchun pinadigan narsa.**2. Košik** -yopish, bekitish yopinchiq ma'nosida. **3. Kīdāk** - patdan qilinadigan bosh kiyim. **4. Ūrāgūt** - burunchuk o'rindi xotin peshonabog' (dakana) o'radi. **5. Ėñāk** - xotinlar bosh yopinchiqlariga bog'laydigan ip, bog'ich. **6. Sārāgūk** - xotinlarning boshiga yopinadigan narsalari, ro'molchalari. **7. Tūlfir** - parda. Xotinlar pardasi, bu ipaklar gazmollardan ishlanadi.

B) Ust kiyimlar:

1. **Ürnlüg ürägüt**- ipak kiyimlik bo'laklari bor xotin. 2. **Térinčäk** - xotinlarning yangi yopiq ust kiyimi (o'g'uzcha). 3. **Bag'irdaq** -xotinlar ko'kragiga tutadigan narsa (siynaband). 4. **Čübrä** - .(umumiy qo'llangan). 5 eski kiyim **Pärtük** — yaxtak (bir qavatli ustki to'n) partuk. Shayx Sulaymon lug'atida partuk degan so'z bor. Bunda hozirgi orqasi bog'ichli ish va ovqat mahalda tutiladigan fartuk so'zi kabidir. Rus etimologik lug'atida bu so'z polyak tilidan XVIII asrda olingan deb yoziladi, ammo XI asrda yashagan ajdodlarimiz ham shu so'zni qo'llashgan. 6. **Qülän** - kamar (umumiy) . 7. **Sizik**- ustki kiyimning bir tomoni. 8. **Qür**-qurshovchi, belbog', kamar. 9. **O'trän** -ishton (bu yag'mo qabilasida uchraydi). 10. **Ärtig'**- xotinlar kiyadigan nimcha (jeletka). 11. **Üm** - ishton, lozim, shalvar.

D) Oyoq kiyimlar:

Büküm- büküm atük- xotinlar kiyadigan etik, mahsi (o'g'uzcha) o'g'uzlardan boshqalar mukin, mukim deyдилar. M.Koshg'ariy shunday yozadi: «Men buni toza turkcha deb hisoblamayman, lekin qipchoq va qabilalarning (oddiy kishilari) shunday ataydilar». Tizildirük-mahsining boshiga bezak uchun qadaladigan yaltiroq chaqalar. Bundan tashqari ayollar kiyimining

.1 :bir qancha taqinchoqlari mavjud **Süšlüq**-dastro'mol. 2. **Ülätüg**- dastro'mol. Va quyidagi zargarlik buyumlari ayollar libosi bilan taqilgan. 1. **Tolgoğ**- quloqning yuqorisiga taqiluvchi xotinlar zirak iborasi shundandir. 2. **Qäšürgän** - bü biläzo'k ol bilik qäšürgän- bu bilakuzuk ziragi. Jini tolgäg marvarid har vaqt bilakni siqadi. 3. **Boğmäq** - Bo'yintumor, tilla va boshqa narsalardan yasaliб, har xil qimmatbaho toshlar va marvaridlar qadalgan, kelinlarning bo'yniga taqiladigan ziynat asbobi. 4. **Kimsän** - do'ppi va quloqlarga ishlatiladigan, taqiladigan yupqa va girdak oltin kulchalari. 5. **Didim**-nikoh kechasi kelinga kiydiriladigan toj (qimmatbaho toshlar o'rnatilgan bosh kiyim). 6. **Okmak**- xotinlarning ko'ylaklariga taqiladigan oltin yoki kumushdan qilingan xalqa, zirak. 7. **Qüz yid'tu tolg'adi** – qiz inju va boshqa narsalardan yasalgan zirak taqdi.

III. Erkaklar kiyimi.

A) Bosh kiyimlar:

1. **Qiymäj** -qiyülkqäjä bo'rk uzun, mayin, oq echki yungidan qilingan qalpoq. Uni chigillar .kiyadilar. 2. **Er süšliqin särilindi**- odam sallani boshiga o'radi. 3. **Sälqändürüq** -qalpoq tushib ketmasin uchun unga bog'lanib, jag' tagidan o'tkazilib qo'yiladigan chizimcha. Ipakdan to'qiladi. 4. **Qizig'lig'** bork - atrofi jiyakli, qirg'oqlari burama qalpoq. 5. **Süqärläj bärk**-uzun qalpoq.

B) Ust kiyimlari: 1. **Toqu**- kamar to'qasi. 2. **Yipkil to'n**-Arg'uvon rangli to'n. 3 . Qorin - belbog'. 4. **Er qaftan yaxšindi** -Odam kaftan kiyimni kiftiga soldi, bog'ichini (tugmasini) ham bog'lamadi, qo'llarini ham yengiga kirgizmadi. Bu so'z faqat yelkaga tashlanadigan hirqa va boshqalarga (unga o'xshash narsalarga) qo'llaniladi. Navoiyda kaftan so'zi xuddi shu ma'noda qo'llanilgan. Hirqa aning jismida kaftan bo'lib, Kaftanni to'n jismi aning jon bo'lib. 5. **Suf** - yungdan qo'lda to'qilgan kamar. Fikrimizcha, bu o'rinda «s» harfining ishlatilishi Mahmud Koshg'ariyning turk tilida bu tovush ishlatilmasligi haqidagi ko'rsatmasiga ziddir. 6. **Er bërtlädi** - odam kalta paxtalik to'nli bo'ldi. 7. **Qürshäg'** - belbog'. 8. **Qärshäg'** -to'n kengligi. Aning qarshag'i ko'r - uning choponining kengligini ko'r. 9. **Käzindi to'n** -ko'p kiyilgan to'n ma'nosida. 10. **Qäftän** -to'n ustki kiyim. Bu so'z rus tilida qo'llanilib, usmoniy turklardan olingan deb ma'lumot beriladi. 11. **Ko'rk**-umo'yna po'stin. 12. **Qärš** - tuya yoki qo'y yungidan qilingan kiyim. 13. **Er ištänländi** - odam ishton kiydi. Asli ichtonlandi. 14. **übräq** to'n -eskirgan to'n ma'nosida. 15. **ičmäk** - qo'zi

terisidan qilingan po'stin. **16. A:z** -oq susar po'stin. **17.əşük-** ust kiyim. **18. İćük** - sobol, olmaxon va boshqa hayvonlarning terisidan qilingan po'stin. **19. Jəñşü-** kalta paxtalik to'n. **20.Ol qāftānīg' qūrlilādī-** u to'nga belbog' olib, uni to'n ustidan bog'ladi. **21.Sānč kīsīrlü-** sonoč-bürdyük, türsük.

D)Oyoq kiyimlar

1. **Ēr bāšmäkländī-** odam sandal-chuvak kiydi (o'g'uzcha). 2. **Ētik-** etik. 3. **O'g'uq-** mahsini ayab, ustidan kiyiladigan paytava kabi narsa. 4. **Yo'rganchi-**paytava. Bolalar kiyimlari deb berilgan so'zlar uchramaydi, ammo shu kiyimlarning kichik shakllari shu nom bilan bolalarga ham ishlatilgan bo'lsa kerak.

Yuqorida biz devonda uchraydigan kiyim-kechakka oid terminlarni tasniflar ekanmiz, ayrim asosiy terminlarni misol tariqasida keltirish bilan cheklandik. Aslida bunday terminlar ta'kidlab o'tilganidek ikki yuzdan oshiqdir. M.Koshg'ariy aksariyat kiyim-kechaklarni jinslarga bo'lmasdan umumiy qilib beradi. Biz ularning ba'zilarini funksiyasiga yoki Koshg'ariy keltirgan misollarga tayanib shunday tasniflashni lozim topdim.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. 2. Аджи М. Европа, тюркии, Великая степь. – М., 1998.
2. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. – Тошкент: Fan, 1981.
3. Азербайджанско-русский словарь. М., 1962
4. Алишер Навоий. Хазойинул-маоний. Т.I, 1963.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Т.: Фан, 1985. III.
6. Bang W. Vom Köktürkischen zum Osmannischen. Vorarbeiten zu einer vergleichenden Grammatik des Türkischen. II-III. – Berlin: Verlag der Königl. Akademie der Wissenschaften 1917.
7. Баскаков Н.А., А.М. Индекова. Хакасско-русский словарь. М., 1953.
8. Болтабоев Ҳ., Дадабоев Ҳ.. Девону луғотит турк, I,II,III жилдлар. Тошкент: 2006-2008.
9. Будагов Л.. Сравнительный словарь турецко – татарских наречий. I, .СПБ, 1969, II. СПБ.
10. Будагов Л.. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. 1869.
11. Девону луғотит турк I,II,III жилдлар (Махмуд Кошғарий) Ўзбекистон СССР Фан нашриёти Тошкент: – 1940.
12. "Диван лугат ат-турк", Махмуд Кашгарский, перевёл и подготовил к печати Салих Муталлибов, Т.: Уз ССР "Фан", 1960;
13. "At-tuhfat uz-zakiyatu fil lug'otit turkiya" ("Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa"), Т.: O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, 1968;
14. "O'zbetilining etimologik lug'ati (turkiy so'zlar)", I tom, Shavkat Rahmatullayev, Т.: "Universitet", 2000;
15. "Leksikografiya asoslari", o'quv qo'llanma, Sultonbek Normamatov, Т.: 2020.
16. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).

17. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
18. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
19. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
20. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
21. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
22. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
23. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.